

*e-ISSN: 2636-8730

*Makalenin Türü: Araştırma Makalesi / Research Article

*Geliş Tarihi / First Received: 26.11.2025

*Kabul Tarihi / Accepted: 26.12.2025

*Atıf Bilgisi: Bilgin, B. (2025). "Hayy Bin Yakzan ile Oğuz Kağan Arasında Kozmik Düzen ve Hakikat Arayışı". Hars Akademi, 8 (2), 201-210.

*Citation: Bilgin, B. (2025). "Cosmic Order and the Quest for Truth in Hayy ibn Yaqzan and the Oghuz Khan Epic". Hars Akademi, 8 (2), 201-210.

*DOI:

HAYY BİN YAKZAN İLE OĞUZ KAĞAN ARASINDA KOZMİK DÜZEN VE HAKİKAT ARAYIŞI

*Büşra BİLGİN**

Öz

Bu çalışma, İbn Tufeyl'in *Hayy bin Yakzan* adlı felsefi anlatısıyla Türk mitolojisinin temel metinlerinden olan *Oğuz Kağan Destanı* arasındaki ortak kozmolojik, sembolik ve epistemolojik unsurları karşılaştırmalı bir bakışla incelemektedir. *Hayy bin Yakzan*, bireyin tabiat, tefekkür ve içsel sezgi yoluyla hakikate ulaşmasını konu edinen bir metafizik yolculuk sunarken Uygur harfli *Oğuz Kağan Destanı* ve *Reşideddin Oğuznâmesi*, toplumun kökenini, kozmik düzenle bağlantısını ve kut anlayışını kurucu bir mitolojik çerçevede ele alır. Her iki gelenekte de kahramanın doğa ile kurduğu ilişki, ilahî rehberlik, kozmik düzeni keşfetme ve hakikati anlamlandırma süreçleri merkezi bir yer tutmaktadır. Hayy'nin bireysel hakikat arayışı ile Oğuz Kağan'ın toplumsal düzeni kuran destansı yolculuğu; rehberlik, evren tasavvuru, insanın konumu ve hakikate erişim biçimleri bakımından hem kesişen hem de ayrışan temalar sunar. Bu makale, söz konusu anlatıları metinler arası karşılaştırmalı yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla ele alarak İslam felsefesi ile Türk mitolojisinin ortak manevî ve sembolik kodlarını ortaya koymayı ve bireysel bilgi ile kolektif bilgelik arasındaki ilişkiyi görünür kılmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: İslam felsefesi, Türk mitolojisi, Hayy bin Yakzan, Oğuz Kağan destanı, hakikat arayışı.

COSMIC ORDER AND THE QUEST FOR TRUTH IN HAYY IBN YAQZAN AND THE OGHUZ KHAN EPIC

Abstract

This study offers a comparative analysis of *Hayy ibn Yaqzan*, the philosophical allegory written by Ibn Tufayl, and one of the foundational narratives of Turkish mythology, the *Oghuz Khan Epic*. While *Hayy ibn Yaqzan* presents a metaphysical journey in which an individual attains truth through observation of nature, contemplation, and inner intuition, the Uighur-script *Oghuz Khan Epic* and the *Rashid al-Din Oghuznameh* articulate a mythological framework that reflects the origins of society, its relationship with the cosmic order, and the concept of kut as divine legitimacy. In both traditions, the protagonist's engagement with nature, the presence of divine or symbolic guidance, and the quest to understand the structure of the cosmos play a central role. Hayy's solitary quest for metaphysical knowledge and Oghuz Khan's epic journey of establishing social order intersect through themes such as cosmic symbolism, forms of guidance, human positioning in the universe, and modes of attaining truth, while also diverging in their epistemological and socio-cultural orientations. By examining these narratives through an interdisciplinary lens, the article aims to reveal the shared spiritual and symbolic codes of Islamic philosophy and Turkish mythology, thereby illuminating the relationship between individual knowledge and collective wisdom.

Keywords: Islamic philosophy, Turkish mythology, Hayy ibn Yaqzan, Oghuz Khan epic, quest for truth.

Giriş

İslam düşünce tarihinde özel bir yere sahip olan *Hayy bin Yakzan*, 12. yüzyılda Endülüslü filozof İbn Tufeyl tarafından kaleme alınmış, insanın yalnızlık, tefekkür ve tabiat gözlemi yoluyla hakikate ulaşmasını konu edinen felsefi ve alegorik bir anlatıdır. Eser, bireyin herhangi bir dış otoriteye, geleneğe veya dinî otoriteye bağlı olmaksızın saf akıl, sezgi ve tecrübeyle varlık düzenine ulaşabileceğini ortaya koyarak hem tasavvufî gelenek hem de İslam felsefesi açısından özgün bir epistemolojik model sunar. Hayy'ın ıssız bir adada kendi kendine yetişmesi, doğayla kurduğu derin ilişki, içsel gözlem yoluyla varlık üzerine inşa ettiği düşünsel süreçler, bireyin kozmik hakikati kendi varoluş deneyimi üzerinden keşfedebileceğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Öte yandan Türk mitolojisinin en kadim ve etkili anlatılarından biri olan *Oğuz Kağan Destanı*, Türk kültürünün devlet kurma bilincini, toplumsal düzen idealini ve kozmik tasavvurunu bir arada sunan epik bir metindir. Uslu'nun bildirdiğine göre “*Oğuz Kağan Destanının M.Ö. 2. yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. Yazıya geçirilişiyse ancak M.S. 13.-16. yüzyıllar arasında olmuştur. Bu aradaki zaman içinde destan asırlarca Türk halkı arasında devam ede gelmiş ve muhakkak ki birtakım değişikliklere de uğramıştır. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu destana bazı İslami özellikler de girmiştir*” (Uslu 2016: 92). Destanın bugün bilinen en eski nüshası, 13–14. yüzyıldan kaldığı düşünülen Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı'dır. Bu nüsha, Oğuz Kağan'ın olağanüstü doğumu, genç yaşta gösterdiği kahramanlık, doğaya ve kutsal güçlere olan hâkimiyeti gibi unsurları güçlü mitolojik motiflerle işler. Uygur harfli metin, Oğuz'un gök ve yer unsurlarıyla doğrudan ilişki kurduğu bir kozmik kahraman tipi ortaya koyması bakımından Türk mitolojisinin ana eksenlerinden birini oluşturur. Diğer taraftan, 14. yüzyıl İlhanlı tarihçisi Reşideddin tarafından *Câmi 'u't-Tevârih*'te kaydedilen ve Oğuz Kağan geleneğinin en önemli yazılı varyantlarından biri olan Reşideddin Oğuznâmesi, Oğuz Kağan anlatısını tarihî ve soy kütüğüne dayalı bir çerçeveye oturtur. Bu metin, ilk olarak Zeki Velidî Togan tarafından bilim dünyasına tanıtılmış ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir. Togan'ın çalışması, Oğuz geleneğinin tarihsel gelişimini, bozkır kültüründeki dönüşümlerle ilişkisini ve destanın Türk devlet geleneği içindeki rolünü vurgulaması bakımından öncü niteliktedir (Togan 1982). Günümüzde ise bu metin Tufan Gündüz'ün ilmî neşriyle daha sistematik ve erişilebilir bir forma kavuşmuştur. Bu anlatıda Oğuz'un doğumu, amcasının kızıyla yaptığı ilk evlilik, ardından gökten inen ışık içindeki kız ve su içindeki ağaç kovuğunda bulunan kızla yaptığı kutsal evlilikler, Bozkurt'un ilahî rehber olarak ortaya çıkışı ve ak sakallı ihtiyarın gördüğü rüya gibi unsurlar daha belirgin ve törensel bir mitolojik yapı içinde sunulur. Böylece Reşideddin varyantı hem eski Türk inançlarını hem de döneminin siyasi meşruiyet anlayışını bir araya getiren çok katmanlı bir destan formu ortaya çıkarır. Bu iki destansı gelenek – İslam felsefesinin birey merkezli hakikat arayışı ile Türk mitolojisinin kolektif düzen ve cihan hâkimiyeti ideali– ilk bakışta birbirinden uzak iki düşünce sistemini temsil ediyor gibi görünse de aralarındaki ortak temalar dikkat çekicidir. Hayy'ın bireysel tefekküre dayalı metafizik yolculuğu ile Oğuz Kağan'ın toplumsal düzeni kuran destansı yolculuğu, “evrenin düzeni”, “hakikate ulaşma yöntemleri”, “insanın kozmik konumu”, “rehberlik” ve “kut/hikmet” gibi evrensel temalar açısından karşılaştırılmaya son derece elverişlidir. Bozkurt'un kutsal rehberliği ile Hayy'ın içsel rehberliğinin karşıt fakat tamamlayıcı nitelikleri, bireysel bilgelik ile kolektif bilgelik arasındaki geçişi anlamak için verimli bir zemin sunar.

Bu çalışma, karşılaştırmalı mitoloji ve karşılaştırmalı felsefe yöntemlerini birlikte kullanan disiplinler arası bir çözümleme modeline dayanmaktadır. İnceleme kapsamında önce *Hayy bin Yakzan*, Uygur harfli *Oğuz Kağan Destanı* ve *Reşideddin Oğuznâmesi* yapısal, tematik ve sembolik yönleri üzerinden ayrı ayrı çözümlenmiş; ardından bu çözümlenmelerde ortaya çıkan motifler, kozmik düzen anlayışları, hakikat tasavvurları, rehberlik biçimleri ve kahraman tipolojileri arasında anlam ilişkileri kurulmuştur. Metin okumasında hem içerik çözümlemesi hem de mitolojik sembollerin kültürel bağlamda değerlendirilmesine dayanan hermenötik yaklaşım birlikte kullanılmış; Ögel, Roux, Bayat ve Togan gibi araştırmacıların Türk mitolojisine ilişkin kuramsal çerçeveleri analitik bir referans noktası olarak değerlendirilmiştir. Böylece çalışma, metinleri tarihsel kökenleri ve kültürel bağlamları içinde ele alırken, aynı zamanda bu metinlerin ortak sembolik yapılar üzerinden birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini metodolojik olarak temellendirmeyi amaçlamaktadır. Böylece hem bireyin hakikati kavrama biçimi hem de toplumun hakikati kurma biçimi arasında derin bir kültürel süreklilik olup olmadığı gösterilmeye çalışılacaktır.

1. Hayy bin Yakzan'ın Hakikat Arayışı

İbn Tufeyl'in hikâyesinde Hayy'ın dünyaya gelişi hem dramatik hem de ilahî bir kurtuluş temasını içinde barındırır. Hikâyeye göre Hayy, zalim bir sultanın kız kardeşi ile Yakzan adlı genç bir adamın gizlice yaptığı evlilikten doğar. Annesi, zorba hükümdarın gazabından çocuğunu korumak için onu sağlam bir sandığa yerleştirir ve Allah'a sığınarak sandığı denize bırakır. Bu olay denizin kabardığı bir zamana rastladığından sandık hemen o gece, kaderin yönlendirmesiyle yemyeşil ormanlarla kaplı bir adaya ulaşır (Tufeyl 2014a: 447). Böylece Hayy'ın dünyadaki ilk yolculuğu –tıpkı Oğuz Kağan'ın olağanüstü doğumunda olduğu gibi– ilahî bir koruma ve seçilmişlik duygusu ile başlar. Adaya gelen sandıktan yükselen bebek seslerini, yavrusunu yeni kaybetmiş bir ceylan duyar. Bu ceylanın Hayy'a rastlaması, eserdeki ilahî tevafuk anlayışının açık bir göstergesidir. Ceylan, bebeği sahiplenir; kendi sütüyle besler, büyütür ve onu kendi doğal davranışlarıyla eğitir (Tufeyl 2014b: 9-12). Bu sahne, Hayy'ın ilk öğretmeninin insan değil, doğanın kendisi olduğunu gösterir. Böylece Hayy'ın tüm bilgi edinme süreçleri doğal gözleme, deneyime ve sezgiye dayanacaktır.

Ceylanın onu sahiplenmesiyle Hayy, doğanın ritimlerini, hayvan davranışlarını ve varoluşun temel yasalarını gözlemleyerek öğrenmeye başlar. Ceylanı taklit ederek büyüyen Hayy, zamanla kendisinin diğer canlılardan farklı olduğunu fark eder. Elleri ve zekâsı sayesinde sivri uçlu değnekler, yapraklardan kuşaklar gibi basit araçlar yapması, onun insanî niteliğinin ve düşünme kapasitesinin ayırıcı bir işareti olur (Tufeyl 2014b: 12-15). Attar'ın ifadesiyle “*Hayy'ın hikâyesi doğaya karşı zaferin hikâyesidir. Küçük çocuk zamanla yalnızca nasıl hayatta kalacağını değil, kendine alet icat etmeyi de öğrenir*” (2021: 74). Bir gün ceylan öldüğünde Hayy, ilk kez ölüm olgusuyla karşılaşır. Hayatını borçlu olduğu bu varlığın cansız hâlini çözümlmek için tüm organlarını tek tek inceler. Dışarıdan hiçbir hastalık emaresi göremeyince, canlılığı sağlayan temel unsurun görünmeyen bir merkezde olması gerektiğini düşünür. Bu süreçte kendisini de yoklayarak göğsünde atan organı fark eder ve ceylanın göğsünü yararak kalbi bulur. Ancak kalp yerinde olsa da artık yaşam yoktur. Böylece Hayy, canlılığın bedenden bağımsız daha soyut bir varlığa yani ruha ait olması gerektiği sonucuna varır (Tufeyl 2014b: 19-26).

Hayy'ın beden-ruh ayrımı üzerine yoğunlaşması, onun metafizik düşünceye ilk adımıdır. Ruhun bedenden ayrılmasıyla ölümün gerçekleştiğini keşfeder fakat “ruh nedir?”, “bedeni isteyerek mi terk eder?”, “nereye gider?” gibi sorular zihnini meşgul etmeye başlar. Ceylanın bedeninin zamanla kokması üzerine, bir karganın ölü bir kargayı toprağa gömdüğüne tanık olur ve onu örnek alarak ceylanı defnedir (Tufeyl 2014b: 26-28). Böylece Hayy hem doğanın öğretmenliğini hem de canlıların içgüdüsel bilgeliğini kavrar. Adayı saran büyük bir yangın sırasında ateşi fark eden Hayy, ateşin sıcaklığını canlı bedenindeki sıcaklığa benzetir ve “acaba hayat veren güç ateş midir?” diye düşünür. Bu merak onu yeni deneylere yönlendirir. Canlı bir hayvanın kalbini açtığında sıcak bir buharın varlığını görür fakat hayvan bu süreçte ölür. Hayy, bedeninin canlılığını sağlayan şeyin bu buhar olduğunu, buharın bedeni terk ettiğinde ölümün gerçekleştiğini düşünür (Tufeyl 2014b: 33). Bu düşünceler, ruhun “latif bir varlık” olduğu kabulleriyle örtüşür. Hayy'ın uzun gözlemler sonucunda vardığı sonuç şudur: Her varlık yaratılmıştır ve sonludur. Dolayısıyla tüm yaratılmışların üzerinde aşkın bir yaratıcı bulunmalıdır. Hayy, bu yaratıcıyı ararken göksel cisimlere yönelir. Yıldızların ve gezegenlerin düzenli hareketleri dikkatini çeker; bunların da sonlu ve cisimsel olduğu sonucuna varır. Nihayetinde âlemin bir bütün olarak tek bir düzen içinde hareket ettiğini fark eder ve bu düzenin tek bir yaratıcıya işaret ettiğini kavrar (Tufeyl 2014b: 53-57).

Otuz beş yaşına geldiğinde Hayy, tüm duyuşsal nesnelere yüz çevirerek tamamen yaratıcıya yönelik tefekküre dalmaya başlar. Bedensel ihtiyaçlardan uzaklaştıkça ruhunun aydınlandığını hisseder. Bu süreçte “ölmeden önce ölmek” düşüncesiyle benliğini arındırmaya yönelir. Bedenin arzularından uzaklaştıkça kozmik bir bilince eriştiğine inanır. Hayy, zamanla yaratıcıyı müşahade etmeyi en yüce mutluluk sayar; ahlâkını ilahî sıfatlara benzetmeye çalışır, bedensel isteklerini terk ederek tefekküre yönelir ve sonunda ruhsal bir vecd (esrime/kendinden geçme) hâline ulaşır (Tufeyl 2014b: 87-92). Bu hâl, tasavvufî anlamda insanın kemale eriştiği ânı temsil eder. Hikâyenin ikinci bölümünde Absal'ın adaya gelişi, akıl-vahiy uyumunun sembolik anlatımıdır. Absal Hayy'a konuşmayı öğretir; Hayy ise ona manevî keşiflerini aktarır. Absal, Hayy'ın ulaştığı hakikatlerin vahiy ile bildirilen dinî hakikatlerle uyumlu olduğunu görünce hayrete düşer. Böylece İbn Tufeyl, akıl ile vahyin çelişmediğini; bilakis farklı yollarla aynı hakikati temsil ettiğini gösterir (Tufeyl 2014b: 95-106). Hayy ve Absal insanların arasına giderek hakikati anlatmak isterler; ancak insanlar dünyevî arzularına bağlı oldukları için Hayy'ın tefekkür yoluna yanaşmazlar. Hayy, insanların çoğunun hakikati kavrayacak

kapasitede olmadığını fark eder ve Absal ile yeniden adaya dönerek hayatlarının kalanını tefekkür içinde geçirir (Tufeyl 2014b: 107-115). Bu sonuç, bireysel hakikat arayışı ile toplumsal gerçeklik arasındaki gerilimi gösterir. Hayy'ın içsel yolculuğu olgunluğa eriştikçe onun yalnızca bireysel hakikati tefekkür eden bir bilge değil, aynı zamanda ulaştığı bilgiyi toplumsal hayata aktarmaya hevesli bir rehber olduğunu görürüz. Hayy'ın amacı, insanları hakikate çağırarak ve onları daha düzenli, daha anlamlı bir yaşama yöneltmektir. Bu yönüyle o, bireysel keşiften toplumsal sorumluluğa uzanan bir çizgi üzerinde ilerler. Dolayısıyla Hayy'ın yolculuğu temelde içe dönük bir yolculuktur; onun hakikat arayışı ruhun derinliklerinde gerçekleşir.

2. Oğuz Kağan ve Kutsal Rehber

Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Kağan'ın doğumu olağanüstü özellikler taşır. Muharrem Ergin'in aktardığı şekliyle, Oğuz “*yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl, gözler elâ, saçları ve kaşları kara, perilerden daha güzel*” (1970: 1) bir çocuk olarak dünyaya gelir ve daha ilk gün anasından ilk sütü emdikten sonra yedi yaşındaki bir çocuk gibi konuşur, çığ et, çorba ve şarap ister (Ergin 1970: 1). Kırk gün sonra büyür, öküze, kurda, samura ve ayıya benzetilen bir yiğit olur. “*Oğuz Kağan gelişmiş bir beden yanında, güçlü zihinsel becerilerle donatılmış bir yaratılışı sembolize etmektedir. Konuşmayla temsil edilen yetenek ise bebeklik çağında iken simgesel bir anlam içerir. Bu durum, bireyin bilince erişmediği evrede bile kutsal olanla irtibat hâlinde olduğunu gösterir*” (Özdemir 2025: 165). Bu olağanüstü doğum, onun sadece biyolojik bir varlık olmadığını, Türk mitik hafızasında “kut” ile donanmış, gök tarafından desteklenen bir lider prototipi olduğunu gösterir. Eski Türk dilinde devlet sözü, kut anlayışıyla karşılanmıştır (Ögel 2010b: 559). Bu yönüyle Oğuz'un doğumu, Hayy'ın sandıkla adaya ulaştırılmasında gördüğümüz ilahî koruma temasına paralellik taşır; her iki anlatıda da kahramanın doğuşu olağanüstüdür ve kaderin seçtiği kişiler oldukları daha başlangıçta sezdirilir.

Oğuz Kağan gençlik yıllarında tabiatın vahşi güçleriyle mücadele ederek kendini kanıtlar. Bir geyiği, bir ayıyı ve nihayetinde dünyayı tehdit eden korkunç gergedanı öldürmesi hem fizikî hem de ruhî kudretinin sınandığı aşamalardır. Oğuz'un daha önce ifade edilen fiziksel özellikleri, bu mücadeleye hazırlık niteliğindedir, denilebilir (Ağca 2019: 7). Oğuz, gergedanı öldürdükten sonra Tanrı'ya yalvarır. Bu sahnede Oğuz'un dünyadaki mücadeleyi ilahî düzene bağladığı görülür; böylece onun kahramanlığı yalnızca bedeni güç değil, kozmik düzeni gözetken bir bilinç olarak anlam kazanır. Hayy'ın doğayı inceleyerek yaratıcıya ulaşması gibi, Oğuz'un doğayla kurduğu her ilişki de göksel iradeyle bağlantılıdır. Oğuz Kağan'ın destandaki en belirgin yönü, toplum kurucu bir lider olmasıdır. Gergedanı yenip olgunluğa eriştikten sonra Oğuz, dört bir yana seferler düzenleyerek boyları birleştirir ve büyük bir dünya devleti kurar. Bu yönüyle Oğuz, bireysel bir keşif yolundan çok, toplumsal düzeni tesis eden ve milletin kaderini belirleyen kurucu bir figürdür.

Oğuz Kağan'ın ilk eş edinme sahnesi, destanın kozmik anlamını belirleyen en önemli mitolojik düğüm noktalarından biridir. Ergin'in aktardığı metne göre Oğuz Kağan bir gün Tanrı'ya yalvarıp dua ederken gökten inen parlak bir ışığın içinde “*başında ateşli ve parlak bir beni olan, kutup yıldızına benzeyen çok güzel*” (1970: 3) bir kız belirir. Işık, göksel kudretin sembolü olarak kızın etrafını sarar; kızın gülmesiyle Gök Tanrı'nın gülmesi, ağlamasıyla Gök Tanrı'nın ağlaması onun kutlu, uğurlu ve ilahî bir lütf olduğuna işaret eder. Oğuz Kağan bu kızla evlenir ve bu birliklikten Gün, Ay ve Yıldız adlarını taşıyan üç oğul dünyaya gelir (Ergin 1970: 3; Bayat 2017: 113). Çocukların adları, evliliğin tamamen göksel bir soy birleştirme işlevi gördüğünü gösterir; böylece Oğuz'un soyu, doğrudan gök unsurlarıyla ilişkilendirilerek kut sahibi kılınır. Bu evlilik sahnesi, Oğuz Kağan'ın Göktengri ile ilişkisinin sadece sembolik değil, aynı zamanda ontolojik olduğunu ortaya koyar. Bozkurt'un daha sonra Oğuz'a yol göstermesi ve bütün fetihlerin göksel iradeyle desteklenmesi düşünüldüğünde, bu sahne Oğuz'un kut kazanma sürecinin başlangıcıdır. Türk mitolojisinde kut, hükümdarın meşruiyetinin Tanrı tarafından verilmiş olduğunun göstergesidir. Bayat'ın ifadesiyle; “*kutsal karakterli bu evlenme motifinde iki merhale birleşmiştir; birinci hâlde Oğuz Kağan bu evlilikle, Oğuz ilini, Oğuz cemiyyetini, Oğuz devletini oluşturur. İkinci hâlde, Oğuz Kağan, dünya modelinin yaratıcısı olarak (Tanrı seviyesinde) karşımıza çıkar*” (Bayat 2013: 159).

Oğuz Kağan'ın ikinci evliliği ise destanın kozmik dengelerini tamamlayan farklı bir kutsallık boyutuna işaret eder. Oğuz, bir gün avlanmak için yola çıktığında ortasında büyük bir ağaç bulunan engin bir göle rastlar. Bu ağacın kovuğunda “*gözü gökten daha gök, saçları ırmak gibi dalgalı, dişi inci gibi*” (Ergin 1970: 4) olağanüstü güzellikte bir kız görür. İlk eşinde olduğu gibi burada da kadın figürünün doğaüstü bir biçimde ortaya çıktığı görülür; ancak bu kez kaynağı gök değil, yer-su ruhlarının hâkim olduğu tabiatın kalbidir. Su içindeki ağaç,

Türk mitolojisinde hem hayat ağacını hem de yeraltı ve yerüstü âlemleri birbirine bağlayan kozmik eksenini temsil eder. Jean-Paul Roux'nun belirttiği gibi, Oğuz Kağan'ın göl ortasındaki ağacın kovuğunda Tanrısal bir kızla karşılaşması bu çift yönlü sembolizmin destandaki en açık örneklerinden biridir. Aynı zamanda kozmik düzeyde her ağaç yalnızca tekil bir varlık değil, toprağa, bölgeye ve bütün dünyaya ait olan orman adı verilen kolektif varlığın bir parçasıdır (2002: 105; 2011: 25-27). Bu nedenle Oğuz Kağan'ın ağaç kovuğundaki kızla karşılaşması, bireysel bir doğa olayı olmaktan ziyade, kozmik düzeni temsil eden bu kutsal ağacın aracılığıyla gerçekleşen yersel ve ruhani bir lütuf olarak değerlendirilmelidir. Bu evlilikten doğan çocuklar Gök, Dağ ve Deniz, doğrudan yer ve göğe ait tabiat unsurlarının adlarını taşır. Bu ikinci evlilik, destanın kozmolojik sisteminde Oğuz Kağan'ı gök–yer-su üçlemesini dengeleyen merkezî figür hâline getirir. “*Oğuz Kağan tarafından Üçok ve Bozok olarak adlandırılacak olan bu çocukların adları, aslında Türklerin yaratılış inancını temsil etmektedir. Gökten gelen kızıdan doğan çocuklar, Göktengri'yi ağaç kabuğundan çıkan kızıdan doğan çocuklar yir sub'u (yer-su ruhları) temsil etmektedir*” (Ağca 2019: 7). Böylece Oğuz Kağan sadece Göktengri'nin kut verdiği semavî bir kağan değil, aynı zamanda yerin ve suyun ruhlarıyla uyumlu, tabiatın tüm katmanlarını kuşatan bütünsel bir hükümdar kimliği kazanır. Oğuz Kağan'ın çocuklarına verilen adların her biri kozmik bir unsura gönderme yapan bu adlar, Oğuz'un “gökselliğini” vurgulayan birer sembol niteliğindedir. Nitekim bu unsurlar Türk mitolojisinde ve diğer fantastik anlatı türlerinde merkezi bir yer işgal eder; böylece Oğuz Kağan'ın hem kozmik düzenle hem de mitolojik dünyanın temel motifleriyle kurduğu bağ daha belirgin hâle gelir (Doğan 2023: 250). Oğuz Kağan'ın kurduğu bu kozmik bütünlük yalnızca mitolojik düzlemde değil, toplumsal tahayyülde de karşılığını bulur; nitekim destanda ak sakallı, kır saçlı tecrübeli ihtiyarın gördüğü rüya, Oğuz Kağan'ın hâkimiyetinin göksel ve yersel düzeyde onaylandığını sembolik biçimde doğrular. İhtiyar rüyasında bir altın yay ve üç gümüş ok görür; altın yayın gün doğusundan gün batısına kadar uzanması ve okların kuzeye doğru uçması (Ergin 1970: 12), Oğuz Kağan'ın hükümdarlığının yönünü, genişliğini ve kut'la ilişkilendirilmiş kozmik kaderini işaret eden temel sembollerdir. Rüyaı gören kişinin toplumun bilgelik temsilcisi olan bir “ak sakallı” olması, mesajın sıradan değil, doğrudan Göktengri'den geldiğini ima eder. Böylece gökten inen ışık içindeki kızla evlilik göksel kudretin ilk tecellisi, ağaç kovuğundaki kızla evlilik tabiatın rızası, bilge ihtiyarın rüyası ise bu iki kutsallığın toplumsal ve siyasî düzeydeki tasdiki olarak okunur. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde Oğuz Kağan hem gök hem yer tarafından meşruiyeti tanınmış, soyunun doğrudan kozmik kökenlere dayandığı bir cihan hükümdarı olarak karşımıza çıkar. Böylece Oğuz'un Göktengri ile bağı hem doğumunda hem evliliğinde hem de hükümdarlık sürecinde kesintisiz bir şekilde sürer; destanın tamamı bu göksel meşruiyet fikri üzerine kuruludur.

Destanın en önemli unsurlarından biri olan Bozkurt motifi ise Oğuz Kağan'ın kutsal rehberi olarak sahneye çıkar. Muharrem Ergin, destandaki bu sahneyi şöyle aktarır: “*Gökten, gök tüylü, gök yeleli bir erkek kurt çıktı. Oğuz Kağan'a doğru yürüdü ve: 'Ey Oğuz! Sen Urum üzerine yürümek istiyorsun. Ben senin önünde yürüyüp yolunu göstereceğim' dedi*” (Ergin 1970: 6-7). “*Kurt, Oğuz Kağan ile konuşur, ona yol gösterir. Kurt, Tanrı adına kılavuzluk yapmaktadır. Ayrıca Oğuz Kağan, doğduğunda beli kurt beli gibidir*” (Demirbilek 2020: 68). Bozkurt'un gökten inmesi ve gök (mavi) renkle tasvir edilmesi, onun “gök menşeli”, yani ilahî kaynaklı bir varlık olduğunu gösterir. Ögel'in belirttiği üzere, “*gök renk, kutsal göğün olduğu kadar, Tanrının da sembolü idi. Bir şeyi gök rengine büründürmek veya gök sözü ile beraber söylemek, o şeyi kutsal saymak veya aralarında Tanrı ile ilgili bir bağ kurmak isteğinden ileri gelmeli idi*” (Ögel 2010a: 42). Bozkurt sadece bir hayvan değil, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir; tıpkı Hayy'nin içsel sezgisinin ve hakikati kavrayışının ona rehberlik etmesi gibi, Bozkurt da Oğuz'a dışsal ve görünür bir rehberlik sağlar. Bozkurt'un önderliğinde yürüyen Oğuz Kağan, yeni yurtlar kazanır, düşmanları dize getirir ve kutlu bir düzen kurar. Kalafat'ın ve Ögel'in belirttiği gibi, kurt figürü Türk mitolojisinde kudret ve güçlülüğün timsali, koruyan ve gerektiğinde korkutucu bir güç olarak ele alınır (Kalafat 2012: 11-26; Ögel 2010a: 50). Bu yönüyle Bozkurt, Oğuz Kağan'ın kaderini milletin kaderiyle birleştiren köprü işlevi görür.

Oğuz Kağan destanının bu sembolik anlatısı, *Reşideddin Oğuznâmesi*'nde de güçlü biçimde korunur. Gündüz'ün aktardığı varyantta Oğuz Kağan'ın daima Allah'ı zikredip O'na şükretmesi onun göksel bir kökene sahip olduğunun işareti olarak değerlendirilir (Gündüz 2016: 59-60). Bu anlatı, Oğuz'un sadece bir kahraman değil, Tanrı'nın lütfuyla yeryüzüne gönderilmiş bir lider olarak konumlandırılmasını destekler. Burada tıpkı Hayy'da olduğu gibi Allah'ın feyzinin daima Oğuz'un üstüne düştüğü belirtilir. Dahası Oğuz'un iki karısını Allah'a inanmaya davet ettiği ancak onların kabul etmediği ve bu nedenle ileride bir savaşa neden olduğu anlatılır (Gündüz 2016: 61-62). Reşideddin'in rivayetinde Bozkurt'un işlevi ise yalnızca yol gösteren bir varlık

olarak değil, Oğuz Kağan'ın ordusunu koruyan, savaşlarda moral ve yönlendirme sağlayan kutsal bir rehber olarak öne çıkar. Kurt figürü, Gündüz'ün metninde açık biçimde “Tanrısal yardımın görünür temsilcisi” niteliği taşır (Gündüz 2016: 150). Bu yönüyle eski Türk inançlarında kurdun koruyucu ve aynı zamanda korkutucu bir güç olduğu yönündeki genel mitolojik çerçeveye uyumludur. Yine Gündüz'ün aktardığı metinde Oğuz Kağan'ın evliliklerinin kozmik nitelikli oluşu, bilge ihtiyarın (ak sakallı koca) gaipten haber veren rüyası, Oğuz Kağan'ın hem Tanrı hem toplum nezdinde kutlu bir hükümdar olduğunu göstermek bakımından makalenin genel tezini destekleyen önemli bir kaynak niteliği taşır.

Oğuz Kağan'ın hayatının her aşamasında göksel iradeyle uyum içinde hareket etmesi, onun bir “kozmos kahramanı” olduğunu gösterir. Savaşları, fetihleri, evlilikleri ve devleti kurması bir insanın bireysel ihtiraslarından değil, ilahî düzen gereği milletin kaderini gerçekleştirmesinden kaynaklanır. Bu durum, Oğuz Kağan'ı mitsel bir lider, Bozkurt'u ise bu liderliğin tasdikcisi yapan bir kozmik yapı ortaya çıkarır. Böylece destanda insan, toplum ve ilahî düzen bir bütünlük içinde düşünülür.

3. Hayy bin Yakzan ve Oğuz Kağan Anlatılarında Ortak Motifler

Hayy bin Yakzan anlatısı ile *Oğuz Kağan Destanı*'nın yer aldığı Türk mitolojik geleneği, ilk bakışta farklı kültür coğrafyalarına ait görünse de iki anlatının derin yapıları incelendiğinde kozmik yolculuk, bilgelik, seçilmişlik, doğa ile kurulan ilişki ve rehberlik gibi pek çok sembolik temanın örtüştüğü görülür. Hayy'ın olağanüstü doğumu, hikâyenin kaderci yönünü daha ilk sahnede açık eder. Hayy, zalim bir sultandan saklanarak sandığa yerleştirilir ve dalgalar tarafından korunarak bir adaya ulaşır; ardından bir ceylan tarafından sahiplenilir. Bu durum, “olağanüstü çocuk” tipinin klasik bir tezahürüdür. Burada doğa, kaderin bir aracı olarak işler. Oğuz Kağan'ın doğumu ise Muharrem Ergin'in aktardığı şekliyle tamamen kozmik niteliklidir: Oğuz “ağzı ateş, yüzü güneş gibi parlak, gözleri gök gibi mavi” bir bebek olarak doğar. Bu tasvirler, kut sahibi oluşunu ve Tanrı tarafından görevlendirildiğini simgeler. Her iki figürde de kahraman sıradan koşullar içinde doğmaz, doğum anında ilahî bir dokunuş vardır, kader daha başlangıçta kahramanın olağan dışılığını teyit eder. Dolayısıyla seçilmişlik hem Hayy'ın metafizik yolculuğunun hem de Oğuz Kağan'ın epik yükselişinin temel motivasyonudur.

Hayy'ın tüm bilgi edinme süreçleri doğa aracılığıyla gerçekleşir. Ceylanın annelik yapması, kuşlar, hayvanlar, rüzgâr, ateş ve yıldızlar onun öğretmenleridir. O, doğada yetişmiş bir filozoftur. Hayy'ın doğadan aldığı her ders, onu hakikatin bir basamağına taşır. Oğuz Kağan'ın yetişme biçimi farklı görünse de aslında aynı temayı taşır: Oğuz, tabiatın güçleriyle mücadele ederek -geyik, ayı, gergedan- hem bedeni hem ruhi kudretini kanıtlar. Tabiat Oğuz'u sınavan, olgunlaştıran, ona güç katan bir pratik okuldur. Bu nedenle her iki anlatıda da doğa, kahramanı dönüştüren, kaderin işlediği sahne, hakikate açılan bir pencere, Tanrısal düzeni anlamayı sağlayan bir öğretmen işlevindedir. Hayy doğayı seyrederek ve tefekkür ederek, Oğuz ise doğayı yener ve hükmederek öğrenir. Bu ikilik, iki farklı bilgelik yolunu temsil eder; içe dönük ve dışa dönük. Hayy bin Yakzan'ın en önemli yönlerinden biri de evreni bir bütün olarak kavrayışı ve varlık düzenindeki ahenkten tek bir yaratıcı fikrine ulaşmasıdır. Yıldızların hareketleri, gök cisimlerinin düzeni, canlıların amaçlı yapıları, hepsi Hayy'ı “vahdete/birliğe” götürür. Oğuz Kağan anlatısında da benzer bir kozmoloji vardır: Göktengri merkezî bir otoritedir, bozkurt gökten inen kutsal bir elçidir, Oğuz'un devleti dört bir yana yayılan kozmik bir düzeni temsil eder. Oğuz'un çadırının tepesinden çıkan ışık ve evlilik motifleri kutsal olanla ilişkiyi, kozmik birleşmeyi simgeler. Hayy'ın “âlem bir bütündür” düşüncesiyle Oğuz'un “gök tarafından tasdik edilmiş kağanlık” anlayışı aynı kozmik mantığın iki farklı kültürdeki yansımalarıdır.

İki kahramanın rehber olarak edindiği içsel sezgi ile dışsal ilahi işaret (bozkurt), iki anlatıyı birbirine bağlayan temalardan bir diğeridir. Hayy'ın rehberi içseldir. Ona yol gösteren en önemli unsur kendi aklı, sezgisi ve tefekkür gücüdür. Hakikate dışarıdan bir ses değil, iç dünyasında açılan kapılar aracılık eder. Oğuz Kağan'ın rehberi dışsaldır. Bozkurt, gökten gelen ilahî bir işaret olarak ona müdahale eder, yol gösterir ve yürüyüşünü kutsar. Bu fark, iki medeniyetin bilgelik anlayışını temsil eder: İslam felsefesi, içsel arayış, tefekkür, benliğin arınması, ruhun yükselişi olarak temsil edilirken; Türk mitolojisi, dışsal işaret, semavi rehberlik, kut ile desteklenen kahraman olarak temsil edilir. Ancak iki rehberlik biçimi de aynı işlevi görür; kahramanı hakikate, düzene, göreve ve kaderin gerçekleştirilmesine yöneltir. Hayy'ın yolculuğu tamamen içsel katmanlarda ilerler; bedeni aşma, ruhu tanıma, yaratıcıyı idrak, benliği yok etme (fena). Bu yolculuk dış dünyada hiçbir kahramanlık gerektirmez; tamamen idrakla sezgiyle, tefekkürle yürünür. Oğuz Kağan'ın

yolculuğu ise dışsaldır; gergedanı yenmek, dört bir yana seferler düzenlemek, millet kurmak, yurt belirlemek. Bu fark iki kültürdeki kahramanın nerede “hakikate ulaştığını” gösterir. Hayy hakikati ruhunda bulur; Oğuz hakikati dünyada kurar. Bu ikilik, makalenin felsefi arka planını güçlendiren sembolik karşılaştırmalardan biridir. Hayy’ın ulaştığı hakikat bireyseldir; hakikate ulaşmak esas itibarıyla bireysel bir aydınlanma sürecinde gerçekleşir (Türker 2009: 201). Onu başkalarına öğretmeye çalışsa da insanlar anlayamayınca geri çekilir. Bilgeliği, içsel bir mükemmellik hâli olarak kalır. Oğuz Kağan’ın bilgeliği ise toplumsaldır. Oğuz’un bilgelik işlevi: boyları birleştirmek, devlet kurmak, yurdu belirlemek, topluma nizam vermek. Dolayısıyla iki bilgelik tipi iki farklı uygarlık kodu sunar: Hayy, ermiş-bilge (içe dönük hakikat); Oğuz, alp-bilge (toplumsal düzen kurucu). Bu karşıtlık iki metni anlamlandıran belirgin toplumsal bir ortaklıktır. Öte yandan her iki kahraman kader anlayışıyla biçimlenir. Hayy, ruhun yolculuğunun Tanrı tarafından düzenlendiğini düşünür; benliği aşarak İlahî varlıkla bütünleşmek onun kaderidir. O, ruhun gerçek mutluluğunun, Tanrı’yı tefekküre dalmak sayesinde elde edilebileceği hakikatine tam olarak inanmıştır (Fahri 2008: 135). Oğuz Kağan ise Göktengri’nin seçtiği liderdir; fetihleri, evlilikleri ve devleti kozmik bir görevin yerine getirilmesidir; milletin kaderini gerçekleştirmek. Her iki kahramanın dönüşümünün temelinde ilahî bir görevin bilinci vardır.

4. Hayy bin Yakzan ve Oğuz Kağan Anlatılarında Temel Farklılıklar

Hayy bin Yakzan anlatısı ile *Oğuz Kağan* anlatısı, birçok ortak sembolik yapı taşıya da iki metni birbirinden ayıran temel farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar yalnızca anlatı türlerinin (felsefi roman–destan) yapısından değil; aynı zamanda iki kültürün hakikat, bilgelik, kahramanlık ve toplum anlayışının farklı epistemolojik geleneklere yaslanmasından kaynaklanır. En temel ayırım kahramanın yolculuğunun niteliğinde ortaya çıkar. Hayy’ın yolculuğu bireysel, içsel ve tefekküre dayanır. Hayy’ın amacı kendi ruhunu arındırmak, varlığın hakikatine ulaşmak ve yaratıcıyla metafizik bir bağ kurmaktır. Onun yolculuğu insan topluluklarından bağımsızdır; iç dünyanın kapılarını açan tefekkür merkezlidir. Oğuz Kağan’ın yolculuğu toplumsal, kolektif ve tarihidir. Oğuz’un amacı milletin birliğini sağlamak, yeni yurtlar edinmek ve dünya düzenini kurmaktır. Onun mücadelesi bireysel bir kemal değil, toplumsal bir kaderi gerçekleştirme çabasıdır. Dolayısıyla Hayy’ın yolculuğu ruhsal bir tekillik; Oğuz Kağan’ın yolculuğu ise toplumsal bir çoğulluk üzerine kuruludur.

Hayy bin Yakzan’ın temsil ettiği bilgelik; aklın arınması, nefsin aşılması, içsel sezginin kuvvetlenmesi, yaratıcıyı temaşa etme gibi tasavvufî unsurlarla şekillenir. Oğuz Kağan’ın bilgeliği ise cesaret, adalet, devlet kurma iradesi, topluma düzen verme, göksel kutu taşıma kavramları çevresinde inşa edilir. Bu yönüyle Hayy’ın bilgeliği metafizik bir bilgelikken, Oğuz Kağan’ınki siyasi–epik bir bilgeliktir. Birincisi “hikmet sahibi bilge”, ikincisi “alp-bilge” tipinin karşılığıdır. Hayy’ın rehberi bütünüyle içseldir; akıl, sezgi, nefsi arındırma, hakikat ışığının ruh içinde doğması. Oğuz Kağan’ın rehberi ise dışsaldır; gökten inen bozkurt, Tanrı’nın işaretleri, dış dünyada görünen ilahî bir yönlendirme. Bu fark, iki kültürün hakikate ulaşma biçimlerini yansıtır: Hayy’da Hakikat insanın içinde, ruhun derinliğindedir. Oğuz Kağan’da hakikat dışarıdan gelen bir işaret ve kutla bildirilir. Dolayısıyla iki anlatıda rehberlik anlayışı tamamen farklı epistemolojik kaynaklara dayanır.

Hayy’ın karşılaştığı temel mücadeleler: Kendini tanıma, ruh–beden ilişkisini çözme, ölümün hakikatini kavrama, nefisle mücadele. Bu nedenle Hayy’ın mücadelesi bir “manevî savaş”tır. Oğuz Kağan’ın karşılaştığı mücadeleler ise: gergedan, ayı, geyik gibi doğa tehditleri, düşman kavimler, yurt edinme savaşları, düzen kurmadır. Yani Oğuz Kağan’ın mücadelesi somut, dış dünyada verilen epik savaşlardır. Biri ontolojik bir savaş verirken, diğeri sosyo-politik bir kahramanlık mücadelesi yürütür. Hayy, Yaratıcıyı varlık düzeninin iç mantığını çözerek kavrar. Onun Tanrı ile ilişkisi; düşünme, tefekkür, ruhu arındırma, vecd hâline girme gibi kavramlarla açıklanır. Oğuz Kağan’ın Tanrı ile ilişkisi ise Göktengri’nin lütfu, kut, göksel meşruiyet, bozkurtun ödüllendirici rehberliği kavramlarıyla tanımlanır. Dolayısıyla Hayy’ın Tanrı kavrayışı felsefi, Oğuz’unki mitolojik ve siyasi bir karakter taşır. Sosyolojik açıdan bakıldığında, Hayy bin Yakzan toplumdan uzakta büyür, yalnızlığı bilginin kaynağı olarak görür ve hakikat yolunun bireysel olduğunu savunur. Aslında Hayy, “*din-felsefe arasındaki çatışma nedeniyle, toplumsal-siyasal hayattan kendini tecrit etmek zorunda kalır*” (Yıldırım 2023: 1032). İnsanlarla buluştuğunda, onların hakikati anlamaya istidadı olmadığını görerek geri çekilir. Oğuz Kağan ise toplumu kuran, birleştiren ve ona düzen veren merkezi figürdür. Onun varoluş amacı toplumla bağ kurmaktır. Bu nedenle, Hayy toplumdan uzaklaşma ve inziva ile amacına ulaşırken; Oğuz toplumu inşa etme ekseninde ilerler. Dolayısıyla Hayy’ın elde ettiği hakikati insanlarla paylaşmak istemesine rağmen toplum tarafından anlaşılması, iki kahraman arasında dikkat çekici bir karşıtlık yaratır: Hayy’ın

bilgelik yolculuğu içe dönük ve bireysel bir çabanın ürünüyken, Oğuz'un yolculuğu dışa dönük, toplumu şekillendiren ve tarihe yön veren bir mücadeledir.

İki eser arasındaki bir diğer temel fark anlatı türünden kaynaklanır: *Hayy bin Yakzan*, felsefi ve alegorik bir romandır. Amacı hakikatin epistemolojik yolculuğunu göstermek ve akıl ile vahyin uyumunu açıklamaktır. Gutas'ın da ifade ettiği üzere, bu öykü özünde epistemolojik bir hikâyedir. Hikâye, kitaplardan veya öğretmenlerden yardım almayan aklın âlemin yapısını keşfedebileceğini ve ilahi varlığın mahiyetine dair bilginin zirvesine çıkabileceğini anlatır (2004: 89). *Oğuz Kağan Destanı* ise epik bir mitolojik metindir. Amacı Türk milletinin kökenini, kahramanlık ruhunu ve devlet düşüncesini anlatmaktır. Bu nedenle anlatıların işlevleri de ayrıdır: Hayy, bir bireyin metafizik yükselişini sembolize ederken; Oğuz, bir milletin tarih sahnesine çıkışını betimler. Sonuç olarak, *Hayy bin Yakzan* ile *Oğuz Kağan* anlatılarını karşılaştırdığımızda, iki anlatı arasındaki benzerliklerin yüzeyle bir yakınlık oluştursa da derindeki farklılıkların bu metinleri bütünüyle ayrı düşünce evrenlerine yerleştirdiği açıkça görülmektedir. Hayy bin Yakzan, bireyin kendi içine yönelerek hakikati aradığı felsefi-tasavvufi bir yükseliş modelini temsil ederken; Oğuz Kağan anlatısı, toplumun kuruluşunu, göksel meşruiyeti ve siyasî düzeni merkeze alan epik bir dünya görüşünü yansıtır. Rehberlik biçimlerinin kaynağından kahramanın mücadelesinin niteliğine, bilgelik anlayışından Tanrı-insan ilişkisinin yorumlanışına kadar pek çok alanda ortaya çıkan bu farklılıklar, iki kültürün hakikati kavrama biçimlerinin tamamlayıcı ama özsel olarak ayrışan yönlerini ortaya koymaktadır. Böylece bu karşılaştırma, ortak motiflerin sağladığı yakınlaşmanın ötesinde, her bir metnin kendine özgü kozmolojisini ve insan tasavvurunu daha belirgin bir biçimde görünür kılmaktadır.

Sonuç

Bu çalışma, *Hayy bin Yakzan* ile *Oğuz Kağan Destanı* arasında ilk bakışta birbirine uzak görünen iki epistemolojik evrenin -bireysel metafizik tecrübe ile kolektif mitolojik kuruluş- aslında benzer kozmik sorulara yanıt aradığını ortaya koymuştur. İbn Tufeyl, bireyin akıl, sezgi ve iç derinlik aracılığıyla hakikate kendi başına ulaşabileceğini savunurken; Oğuz Kağan anlatıları, toplumun düzeninin ilahî bir meşruiyet, kozmik uyum ve kut anlayışıyla kurulduğunu ifade eder. Bu iki farklı düzlem, insanın evrendeki konumu, varlığın kaynağı, hakikate erişme biçimi ve rehberliğin mahiyeti gibi temel sorular etrafında beklenmedik bir ortaklık sergilemektedir. Hayy'ın yolculuğunda rehberlik, dışsal bir varlık tarafından değil, bizzat insanın kendi iç dünyasında ve aklının tertemiz sezgisel boyutunda ortaya çıkar. Buna karşılık Oğuz Kağan dünyasında rehberlik doğrudan kozmik güçlerden, özellikle de Bozkurt gibi kutsal ve korkulan figürlerden gelir. Bu durum, bireysel bilgelik ile kolektif bilgelik arasındaki farkı belirginleştirir: Hayy kendi hakikatini yalnızlığın, tecridin ve tefekkürün içinde inşa ederken; Oğuz Kağan toplumun hakikatini kuran, yönlendiren ve kozmik düzeni yeryüzünde tesis eden bir liderdir. Biri "içsel aydınlanmayı", diğeri "kutsal meşruiyeti" temsil eder.

Bununla birlikte iki anlatı, hakikatin rastlantısal değil, düzenli, anlamlı ve kozmik bir bütünlük içinde kavranabileceği fikrinde birleşir. Hayy'ın varlık merhaleleri üzerinden Tanrı'nın birliğine ulaşması ile Oğuz Kağan'ın gök ve yer unsurlarıyla kurduğu kutsal ilişki, insanın evreni anlamlandırma çabasının tarihsel ve kültürel olarak farklılaşsa da ortak bir kaynaktan beslendiğini gösterir. Bu analizden elde edilen temel sonuç, iki anlatının birbirine benzemeyen yüzeysel yapılarının altında, insanın hakikati kavrama biçimlerine ilişkin ortak bir düşünsel çekirdeğin bulunduğuudur. Hayy bin Yakzan, hakikate bireysel tecrübenin, akıl yürütmenin ve sezginin temizlenmiş iç dünyasının kapı araladığını gösterirken; Oğuz Kağan anlatıları, toplumun hakikati ancak kozmik düzenle uyumlu bir siyasal ve kültürel örgü üzerinden kurabileceğini ifade eder. Bu çalışma, hakikatin bir yandan bireyin içsel yolculuğunda, diğer yandan ise kolektif mitolojik bilinçte aynı kozmik ilkelere dayandığını ortaya koymuştur. Böylece hem bireysel bilgi hem toplumsal bilgelik farklı epistemik yollar izlese de kozmik düzen fikrinde birleşmekte, insanın evrenle kurduğu ilişkinin kültürel formlar değişse bile anlam düzeyinde süreklilik taşıdığı gösterilmektedir.

Sonuç olarak bu makale, İslam felsefesi ile Türk mitolojisinin, görünürde birbirinden uzak iki bilgi evreni olsa da insanın evrenle, kutsallıkla ve hakikatle kurduğu ilişkinin farklı tezahürleri olduğunu göstermektedir. Hayy'ın içsel yolculuğu ile Oğuz Kağan'ın kozmik-devlet kurucu yolculuğu arasında kurulan bu disiplinler arası köprü, bireysel ve toplumsal bilgelik arasındaki etkileşimi görünür kıldığı gibi aynı zamanda hakikatin tek bir epistemik kanala indirgenemeyecek kadar zengin, çok katmanlı ve kültürler arası bir olgu olduğunu da hatırlatır. Bu durum hem İslam düşüncesinin hem Türk mitolojisinin çağdaş yorumlarında yeni tartışmalara kapı aralamakta; hakikatin bireysel sezgi mi yoksa toplumsal düzen mi olduğu sorusunu yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır.

Kaynakça

- Ağca, Ferruh (2019). *Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı*. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
- Attar, Samar (2021). *İbn Tufeyl'in Modern Batı Düşüncesi Üzerindeki Etkisi*, (Çev. Ayşenur Alper). İstanbul: Albaraka Yayınları.
- Bayat, Fuzuli (2013). *Oğuz Destan Dünyası: Oğuznamelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Bayat, Fuzuli (2017). *Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Demirbilek, Salih (2020). "Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı ile Orhon Yazıtlarında Bozkır Kültürüne Ait Unsurlar", *Millî Folklor*, C. 16, S. 125, s. 60-70
- Doğan, Öztürk (2023). "Dede Korkut Hikâyeleri ve Oğuz Kağan Destanlarında Geçen Tabiatüstü Unsurların Mukeyeseli İncelenmesi", *Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi*, C. 6, S. 1, s. 245-262.
- Ergin, Muharrem (1970). *Oğuz Kağan Destanı*. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
- Fahri, Macit (2008). *İslam Felsefesi Kelamı ve Tasavvufuna Kısa Bir Giriş*, (Çev. Şahin Filiz). İstanbul: İnsan Yayınları.
- Gutas, Dimitri (2004). *İbn Sina'nın Mirası*, (Çev. M. Cüneyt Kaya). İstanbul: Klasik Yayınları.
- Gündüz, Tufan (2016). *Oğuz Kağan Destanı: Resîdeddin Oğuznâmesi*. İstanbul: Yeditepe Yayınları.
- İbn Tufeyl (2014a). "Hayy B. Yakzan", *İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri*, (Çev. Mahmut Kaya). İstanbul: Klasik Yayınları.
- İbn Tufeyl (2014b). *Varlığın Gizemini Arayan Genç Hayy bin Yakzan*, (Haz. Mustafa Uluçay). İstanbul: Nesil Yayınları.
- Kalafat, Yaşar (2012). *Türk Mitolojisinde Kurt*. Ankara: Berikan Yayınları.
- Ögel, Bahaeddin (2010a). *Türk Mitolojisi*. C. I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Ögel, Bahaeddin (2010b). *Türk Mitolojisi*. C. II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Özdemir, Serdar Deniz (2025). "Oğuz Kağan ve Manas Destanlarında Beşikte İken Konuşma Motifi Üzerine Kahramanlık Mitosu Bağlamında Bir İnceleme", *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C. 22, S. 1, s. 161-170.
- Roux, Jean-Paul (2002). *Türklerin ve Moğolların Eski Dini*, (Çev. Aykut Kazancıgil). İstanbul: Kabalcı Yayınları.
- Roux, Jean-Paul (2011). *Eski Türk Mitolojisi*, (Çev. Musa Yaşar Sağlam). Ankara: BilgeSu Yayınları.
- Togan, Zeki Velidî (1982). *Oğuz Destanı: Raşideddin Oğuznâmesi Tercüme ve Tahlili*. İstanbul: Enderun Yayınları.
- Türker, Ömer (2009). "Hayy b. Yakzan: İnsanlık Adasında Yalnız Bir Hakikat Yolcusu", *İstanbul University Journal of Sociology*. C. 3, S. 18, s. 195-204.
- Uslu, Bahattin (2016). *Türk Mitolojisi*. İstanbul: Kamer Yayınları.
- Yıldırım, Onur (2023). "Bir Anomalinin İfşası Olarak İbn Tufeyl'in Hayy Öyküsü", *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, C. 12, S. 2, s. 1020-1034. <https://doi.org/10.15869/itobiad.1248361>

Etik kurul izni: Çalışmada herhangi bir etik kurul iznine gerek yoktur.

Ethics committee approval: There is no need for any ethical committee approval for the study.

Destekleyen kurum / kuruluşlar: Herhangi bir kurum/kuruluştan destek alınmamıştır.

Supporting-sponsor institutions or organizations: No support was received from any institution/organization.

Katkı oranı: Tek yazar %100.

Author contribution percentage: Sole author.

Çıkar çatışması: Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Conflict of interest: There is no conflict of interest.

Yapay zekâ kullanımı: Çalışmada yapay zekâ kullanılmamıştır.

Use of artificial intelligence: Artificial intelligence was not used in the study.

Bu dergide yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarda olup, CC-BY lisansı altında açık erişim olarak yayımlanmaktadır.

The copyrights of the works published in this journal belong to the authors, and they are published as open access under the CC-BY license.